

Ular asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni o'quvchilarni bilimdan foydalanishga, muammoni anglash va hal qilishga, hamda ijodiy tafakkurga o'rgatadi. Kognitiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish esa bu jarayonni samarali tashkil etishning eng muhim sharti hisoblanadi. Shu bois PISA topshiriqlari o'quv jarayoniga tizimli kiritilsa, o'quvchilarda amaliy fikrlash va hayotiy muammolarni yechish kompetensiyasi izchil rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova M. (2024). *PISA topshiriqlarining o'quv jarayonida qo'llanilishi*. Pedagogika fanlari bo'yicha maqola to'plami.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. (2022). *PISA xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik chora-tadbirlari to'g'risida*.
3. Jalolov J. J. (2021). *Kognitiv ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Rahmonova D. (2023). *Kompetensiyaga asoslangan ta'limda PISA yondashuvining o'rni*. "Ta'lim taraqqiyoti" jurnali, №2.
5. Shodmonov R. (2022). *Muammoli ta'lim metodlari orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish*.
6. OECD (2018). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*.
7. OECD (2022). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD Publishing.

RAQAMLI PEDAGOGIKA KONTEKSTIDA MANTIQUIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Primkulova A. A. – Fan va texnologiyalar universiteti, katta o'qituvchi
e-mail: alimahon.21@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli pedagogika sharoitida talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga chuqur kirib kelgan bugungi kunda mantiqiy tafakkurni shakllantirishga oid didaktik imkoniyatlarni qayta ko'rib chiqish zarurati asoslanadi. Maqolada raqamli ta'lim muhiti imkoniyatlari, interaktiv platformalar, sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalari hamda raqamli resurslar yordamida talabalarning mantiqiy kompetentligini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, mantiqiy tafakkur, didaktik imkoniyatlar, raqamli ta'lim, mantiqiy kompetentlik, innovatsion ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития логического мышления студентов в условиях цифровой педагогики с научно-педагогической точки зрения. В современную эпоху, когда цифровые технологии глубоко интегрированы в образовательный процесс,

обосновывается необходимость пересмотра дидактических возможностей формирования логического мышления. В статье раскрываются возможности цифровой образовательной среды, интерактивных платформ, учебных средств на основе искусственного интеллекта, а также цифровых ресурсов в развитии логической компетентности студентов.

Ключевые слова: цифровая педагогика, логическое мышление, дидактические возможности, цифровое образование, логическая компетентность, инновационные образовательные технологии.

Abstract. This article examines the issues of developing students' logical thinking within the context of digital pedagogy from a scientific and pedagogical perspective. In the modern era, when digital technologies are deeply integrated into the educational process, the need to reconsider the didactic possibilities of forming logical thinking is substantiated. The article highlights the potential of the digital learning environment, interactive platforms, artificial intelligence-based educational tools, and digital resources in fostering students' logical competence.

Keywords: digital pedagogy, logical thinking, didactic possibilities, digital education, logical competence, innovative educational technologies.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda oliy ta‘limni isloh qilish zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil va kreativ fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyolashning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Ta‘lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish” ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Zamonaviy maktablarga nafaqat fan bo‘yicha bilimga hamda o‘qitish metodlariga ega bo‘lgan o‘qituvchi, balki o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishlarini, mantiqiy tasavvuri hamda mustaqil fikrlashning ratsional sifatlarini shakllantira oladigan pedagoglar zarur.

Doimiy ravishda o‘zgarib borayotgan va mos ravishda yangi shart - sharoitlar hamda qoidalar kiritilayotgan raqamlashtirish sharoiti mutaxassislarga qo‘yiladigan yangi talablar, yangi kompetensiyalar zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Ta‘lim tizimida BKM (bilim, ko‘nikma va malaka) tamoyili an‘anaviy tamoyil bo‘lib kelgan. Bunda malaka olingan bilim va ko‘nikmalar asosida shakllanadi, o‘rganilgan bilimga mos takrorlanib keluvchi masalalarni tez va oson hal qilish imkonini beradi. Ammo kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining kirib kelishi bugungi raqamlashtirish sharoitida masalalarning raqamli usulda taqdim etilishi, ularning turli – tumanligi malakalar kompleksini rivojlantirishni taqoza etadi.

Raqamli pedagogika – bu ta‘lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va sun‘iy intellekt tizimlaridan kompleks foydalanishga asoslangan zamonaviy pedagogik yo‘nalishdir. U an‘anaviy pedagogika tamoyillarini saqlagan holda, o‘quv jarayonini raqamli muhit sharoitlariga moslashtiradi va o‘qituvchi hamda talaba o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni yangi shakllarda tashkil etishni nazarda tutadi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning faqat bilim olishlari emas, balki mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, muammolarga echim topa olish kabi kompetensiyalarni shakllantirish asosiy vazifa qilib belgilangan. Shulardan biri – bu mantiqiy kompetentlikdir. Mantiqiy kompetentlik – bu o‘quvchining fikrni aniqlik

bilan ifodalash, asoslash, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyatidir. Ushbu kompetentlikni rivojlantirishda ta'lim metodlari va vositalarining didaktik imkoniyatlaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mantiqiy kompetentlik deganda shaxsning aniq va izchil fikr yurita olishi, ma'lumotlar asosida xulosa chiqarishi, sabab-oqibat aloqalarini aniqlay olishi, fikrini dalillar bilan asoslay olishi kabi qobiliyatlarni tushunish mumkin. Bu kompetensiya o'quvchilarning nafaqat ta'limdagi, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish qobiliyatini ham shakllantiradi.

Mantiqiy kompetentlik – bu insonning aql-zakovat faoliyatini mantiq qonunlari asosida tashkil etish, tahlil qilish, umumlashtirish, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash va asosli xulosalar chiqarish qobiliyati, ya'ni bilimlarni mantiqiy izchillikda qayta ishlash, mavhum tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash va to'g'ri fikr yuritish jarayonidir.

Mantiqiy kompetentlikni rivojlantirishda didaktik imkoniyatlar:

Fanlararo integratsiya – mantiqiy fikrlash ko'nikmalari bir qator o'quv fanlari orqali shakllantiriladi. Masalan: matematika – mantiqiy operatsiyalar, tahlil, xulosa chiqarish ko'nikmalarini, ona tili va adabiyot – nutqdagi izchillik, fikrni aniq ifodalash ko'nikmalarini, tabiiy fanlar – eksperiment asosida sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmalarini, falsafa va mantiq – kategoriyalar, mulohaza yuritish ko'nikmalarini sakllantiradi. Umumiy holda fanlararo bog'liqliklar orqali o'quvchilarda ko'p qirrali fikrlash shakllanadi.

Muammoli vaziyatlar va savollar orqali o'qitish – muammo asosida o'qitish metodi o'quvchini faollikka undaydi. “Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Agar shunday bo'lmasa, nima yuz beradi?” kabi savollar mantiqiy tahlilga olib keladi. Bu esa o'quvchilarda tanqidiy va tahliliy fikrlashni shakllantiradi.

Interaktiv va reflektiv metodlar ham mantiqiy kompetensiyani rivojlantirishda samaralidir. Debatlar, munozaralar – fikrni asoslash, dalillash ko'nikmalarini, “Fikrlar paneli”, “Baliq skileti”, konseptual xaritalar – tahliliy kompetentlikni, refleksiya – o'z fikrini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash ko'nikmalarini sakllantiradi.

O'yinli va mantiqiy mashqlar – “Ortiqcha elementni toping”, “Sababini tushuntiring”, “Xulosani asoslang”, “Qarama-qarshi fikrlarni solishtiring”, mantiqiy boshqotirmalar, vaqtli vazifalar kabi didaktik o'yinlar va mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning fikrlash faolligini oshiradi.

O'quvchilarda mantiqiy kompetentlikni baholash – mantiqiy kompetentlik darajasini baholashda quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin: fikrlarning izchilligi, dalillarning asoslanganligi, xulosa chiqarish qobiliyati, qarama-qarshi fikrlarni solishtira olish, shuningdek, mantiqiy testlar, og'zaki javoblar, yozma ishlar tahlili orqali ham baholash mumkin.

Mantiqiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish o'quvchilarning mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi shaxs bo'lib voyaga yetishida muhim omildir. Buning uchun esa o'qituvchilar didaktik imkoniyatlardan to'g'ri va samarali foydalanishlari, o'quvchilarni faollikka chorlaydigan, mantiqiy fikrlashga undaydigan metodlarni qo'llashlari zarur.

Mantiqiy kompetentlik – bu shaxsning o‘quv faoliyati boshlangan davrdan boshlab faoliyati jarayonida har qanday intellektual ishni bajarish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni o‘z ichiga olgan ta’lim natijalarining ko‘rsatkichi deb e’tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M.Adashboyev. Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar. o‘quv-uslubiy majmua. BIMM. 2023
2. To‘raqulova, N. Raqamli pedagogika sharoitida talabalarning mantiqiy fikrlashini shakllantirish masalalari. – Toshkent: Oliy ta’lim innovatsiyalari jurnali, №3. 2022.
3. Xolmatova, S., Jo‘rayev, B. Raqamli ta’lim muhiti va talabalarning mantiqiy kompetentligini rivojlantirish metodlari. – Samarqand: “Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy jurnali, 2023. №6.
4. Karimov, A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent: Pedagogika va psixologiya, 2021. №2.